

Облік і оподаткування

УДК 657.633:338.242

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14604244>

**Формування управлінської звітності на логістичних підприємствах:
організаційні аспекти та змістова спрямованість**

Лемішовська Олеся Степанівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5695-0924>

Прийнято: 18.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація: Наведено результати критичного аналізу існуючих теоретичних засад і тематичних розробок науковців для формування внутрішньої управлінської звітності як інструментального засобу системи управління логістичним підприємством. Обговорено її класифікаційні ознаки, функцію, змістові параметри та набір окремих форм управлінської звітності. Проведено критичний аналіз існуючих принципів, які домінують при розробці управлінських звітів в українській практиці з акцентом на специфіку діяльності логістичного підприємства.

Мета дослідження полягає у поглибленні науково-теоретичних засад побудови змістових параметрів й формату управлінської звітності та формулюванні адаптивних до реальних умов базових принципів і підходів до практичної розробки управлінської звітності на логістичному підприємстві.

Загальною основою методології дослідження виступає діалектичний метод і системний підхід. Методи теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу використані для з'ясування функцій управлінської звітності, виходячи зі змісту

логістичних процесів та операцій, реальних економічних і управлінських процесів на логістичному підприємстві. Методи порівняння та формалізації використані для встановлення проблемних моментів і оцінки узвичаєних на практиці підходів і принципів побудови формату управлінської звітності.

Результатами дослідження доведено, що формат управлінської звітності слід розглядати відповідно до інформаційних потреб в управлінні логістикою на конкретному підприємстві. Сформульовано адаптивний до сучасних умов спектр функцій такого типу звітності та підходи до удосконалення принципів формування ціле орієнтованої на логістичне підприємство управлінської звітності. У висновках наголошено на необхідності розробки адаптивного для вітчизняної економіки положення (стандарту) внутрішньогосподарської звітності, що створить підґрунтя для розроблення її стандартизованої форми на вітчизняних підприємствах з урахуванням їх галузевих особливостей. Аргументовано доцільні етапи формування обліково-аналітичної інформації для управлінської звітності та її основні функції.

Ключові слова: логістичне підприємство, управління, управлінська звітність, змістові параметри, функції, принципи і етапи побудови.

Formation of management reporting in logistics enterprises: organizational aspects and content orientation

Olesia Lemishovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5695-0924>

Abstract. The results of a critical analysis of the existing theoretical foundations and thematic developments by scientists regarding the formation of internal management reporting as an instrumental tool in the logistics enterprise management

system are presented. The study discusses its classification features, functions, content parameters, and a set of specific management reporting forms. A critical analysis of the dominant principles in the development of management reports in Ukrainian practice, with an emphasis on the specifics of logistics enterprises, is also conducted.

The purpose of the study is to deepen the scientific and theoretical foundations for constructing the content parameters and format of management reporting and to formulate basic principles and approaches for its practical development at logistics enterprises, adaptable to real-world conditions.

The research methodology is based on the dialectical method and a systematic approach. Methods of theoretical generalization, analysis, and synthesis are employed to clarify the functions of management reporting, focusing on the content of logistics processes and operations as well as the economic and managerial realities of a logistics enterprise. Comparative and formalization methods are used to identify problem areas and evaluate existing approaches and principles for designing the format of management reporting.

The results of the study demonstrate that the format of management reporting should align with the information needs of logistics management in specific enterprises. A range of functions for this type of reporting, adapted to modern conditions, has been identified, along with improved principles for developing management reporting focused specifically on logistics enterprises. The conclusions emphasize the importance of creating a regulation (standard) for internal business reporting that is adaptable to the domestic economy. This would establish a foundation for developing standardized forms of reporting at domestic enterprises, taking into account their industry-specific characteristics. Additionally, well-founded stages for forming accounting and analytical information for management reporting and its main functions are proposed.

Key words: logistics enterprise, management, management reporting, content parameters, functions, principles, stages of construction.

Постановка проблеми. Архітектоніка сучасної економіки зумовлює необхідність використання управлінськими системами дедалі об'ємнішої інформаційно-аналітичної бази. Одним із важливих джерел розширення інформаційної підтримки управління діяльністю логістичного підприємства вважається впровадження у практику відповідного параметру управлінської звітності, яка «покликана забезпечити апарат управління релевантною інформацією» [1]. Динамічні зміни сучасного суспільно-економічного середовища зумовлюють потребу впровадження розширеної версії управлінської звітності на логістичних підприємствах, яка в багатьох випадках вважається вкрай необхідним інструментом в системі операційного управління. Це пояснюється тим, що для ефективного ведення своєї діяльності вітчизняним підприємствам необхідно реагувати на вплив загальносвітових чинників, посилених умовами широкомасштабної війни, ускладненнями в перевезенні товарів, закриттям або передислокацією виробників, зменшенням купівельної спроможності контрагентів ринку і населення.

Незважаючи на загально визнану інформаційну значимість внутрішньої управлінської звітності для сучасних суб'єктів господарювання, проблемними залишаються питання щодо принципів її формування, параметрів побудови оптимальної структури окремих її форм та набору показників. Основні проблеми пов'язуються з відсутністю законодавчих регламентацій (типових рекомендацій) як стосовно загальних параметрів, так і набору системи показників управлінської звітності. Це ускладнює розроблення на підприємствах внутрішнього положення про управлінську звітність, а також створення програмних продуктів з автоматизації процесів її складання [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що сформульовані теоретичні аспекти щодо змістової структури управлінської звітності на логістичних підприємствах потребують адаптації до сучасних управлінських потреб. У тематичних дослідженнях аргументується, що специфіка логістичних операцій зумовлює особливості у підходах як безпосередньо до формату

управлінської звітності, так і її функцій й переосмислення ролі в управлінні. Проблематика формування адекватної до потреб сучасних моделей менеджменту управлінської звітності посилюється її індивідуальністю, пов'язаною з різним набором інформаційним потреб на конкретному підприємстві (галузевий аспект і специфіка діяльності). Проте, аргументованим напрямом подальших досліджень у цій сфері предметних знань вважають процеси формалізації її побудови. У розробках в цій предметній сфері знань існують розбіжності в погляд ах науковців на базову проблему. Одна група науковців, як наприклад І. Гладій, основним напрямком подолання проблемних питань розглядають розробку на загально державному рівні Положення (стандарту) внутрішньогосподарської звітності і на цій основі побудову в ній стандартизованих форм для такого виду звітності з урахуванням галузевих особливостей підприємств [2]. Подібної позиції дотримуються Н. Овчарова та Є. Устик при пропонуванні шляхів удосконалення управлінської звітності безпосередньо для транспортно-логістичної діяльності підприємства [3].

У більшості досліджень і публікацій розвиток теоретико-методичних засад управлінської звітності розглядають через обґрунтування доцільної системи взаємозв'язаних в ній даних (фінансова та нефінансова інформація). У цьому контексті П. Куцик внутрішню управлінську звітність характеризує «системою взаємозв'язаних показників, які відображають поточні і передбачувані явища (події) господарської діяльності підприємства в цілому та в розрізі сегментів управлінського поділу» [4]. У більшості розробок дієвість основних функцій внутрішньої управлінської звітності об'єктивно розглядають через обґрунтованість її формату й побудови окремих форм. В публікації В. Кузь та В. Кравчук до таких функцій відносять «інформаційну, планову, системну, аналітичну, контрольну та організаційну» [5].

Особливості управління логістичною діяльністю вносять деякі специфічні моменти у процеси формування управлінської звітності. Л. Медвідь і А. Левкович дотримуються позиції, що «підсистема внутрішньої управлінської

звітності повинна враховувати структуру системи управління підприємством загалом і логістичною діяльністю зокрема та повинна відповідати основним принципам щодо її формування» [6]. В сучасних розробках диспутуються питання про місце управлінської звітності в інформаційній системі підприємства. Наприклад, в колективній монографії [7] функціонал управлінської звітності розглянуто з урахуванням аспекту стійкого розвитку національної фінансової системи, а у публікації З. Задорожний та І. Омецінська в загальній системі управління підприємством [8]. У колективній монографії [9] функціональна роль управлінської звітності розглянута в координатах запропонованої авторами дисциплінарної матриці з охопленням чисельних інформаційних параметрів, зокрема звітність про фінансовий стан, результати діяльності за ключовими показниками діяльності підприємства; а також звітність щодо бюджетування.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Невирішеною частиною загальної проблеми у сфері розробки адаптивної до специфіки діяльності вітчизняних логістичних підприємств управлінської звітності пов'язуються з відсутністю чітких орієнтирів та сформульованих базових засад побудови стандартизованих форматів звітності, а також способів налагодження взаємозв'язку форм такої звітності із аналітичною системою підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета дослідження полягає у поглибленні науково-теоретичних засад побудови змістових параметрів й формату управлінської звітності та формулюванні адаптивних до реальних умов функціонування логістичних підприємств принципів її розробки з урахуванням її розширеної функції в управлінській системі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформація управлінської звітності у сучасній теорії і практиці розглядається насамперед з точки зору підтримки управлінських рішень й налагодження комунікативних відносин між

структурними підрозділами логістичної компанії. Добре забезпечена інформацією логістична концепція сприяє зростанню обсягів продажів і збільшення частки підприємства на галузевому ринку [10]. Для підвищення раціональності і збалансованості управлінських рішень підприємству необхідно розробити такий формат звітності, який би забезпечував інформаційні потреби системи управління логістикою.

Доцільність впровадження на логістичному підприємстві адекватної до специфіки його діяльності управлінської звітності інколи також пов'язують з можливістю її впливу на формулювання нових підходів до управління та моделювання логістичних процесів. Сучасний погляд на управлінську звітність передбачає використання в ній і зовнішньої інформації, яка дозволяє провести аналіз даних про контрагентів ринкових відносин. Інформація такого типу стає базовою основою для аналізу попиту на товари та послуги на галузевому ринку, дозволяючи логістичним підприємствам достовірніше розраховувати обсяги діяльності та рівень запасів для задоволення попиту клієнтів. Це може стосуватися і вибору нових ринків, розширення або реорганізацію логістичних мереж.

Підприємства національної економіки складають фінансову, податкову і статистичну звітність, а також звіт про управління в зобов'язальному варіанті і за визначеними вимогами [11;12]. На противагу цьому будь-який вид внутрішньогосподарської звітності є прерогативою підприємства, що зумовлює потребу враховувати її доцільність та ефективність. З точки зору обмежених фінансових ресурсів вітчизняних підприємств ними часто мінімізуються (оптимізуються) обсяги форм і система показників управлінської звітності. Стосовно системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій Законом передбачено, що підприємство розробляє їх самостійно.

При цьому відзначимо, що інформаційний базис управлінської звітності також стає основою для організації логістичним підприємствам більш дієвих

внутрішніх контрольних процедур, спрямованих на оцінку ефективності (результативності) окремих логістичних операцій. Традиційно управлінська звітність формується для потреб внутрішніх користувачів, проте з огляду на «представлення її інформації громадським організаціям та на вимогу інвесторам вона набуває принципу публічності» [7 с. 267]. У нашому дослідженні розглядаються й передумови оприлюднення підприємством інформації управлінської звітності у форматі доступному її користувачам. Саме з такої точки зору нами аргументуються доцільність застосування підходів, використаних при розробленні методичних рекомендації зі складання звіту про управління» [13].

Для формулювання шляхів розвитку базових засад управлінської звітності на логістичних підприємствах наведемо деякі практичні аспекти її застосування. Ураховується оперативний характер цього виду звітності та можливості використовувати її інформацію для моніторингу товаропотоків і поглибленого аналізу показників, відображених у її звітних формах. Це допомагає формувати управлінські рішення в різних аспектах діяльності логістичного підприємства. Базові засади і параметри організації управлінської звітності обумовлюються особливостями роботи задіяних в логістичної компанії, що взаємодіють між собою шляхом надання інформаційних потоків. Наприклад, відділ закупівель і постачання, здійснюючи вибір постачальників для укладання угод, потребує зовнішньої інформації. Тут відслідковується його інформаційний зв'язок з іншими підрозділами, насамперед з відділом складського обліку і управління запасами. Відділ транспорту і логістики має своїм завданням організацію доставки товарів до клієнтів і його внутрішньогосподарський зв'язок з іншими підрозділами полягає в отриманні інформації про готовність товарів і запасів для доставки (відділ складського обліку). Відділ обслуговування клієнтів здійснює прийом замовлень і його зв'язок з іншими підрозділами компанії полягає в отриманні інформацію про наявність товарів для їх надання клієнтам.

На перший план функції вимоги стосовно того що інформація, наведена в управлінській звітності повинна відповідати її цілям, масштабу підприємства та охоплення показниками сфер діяльності (рис.1)

Рис. 1. Класифікація управлінської звітності

Джерело: складено автором на основі аналізу [15]

Ураховуючи, що в управлінську звітність входить і зовнішня інформація, в її звітних формах може міститися певна частка суб'єктивізму стосовно узагальнених результатних показників. В такому разі вона не буде забезпечувати можливість використання її даних різними центрами відповідальності. До звітності ставляться спеціальні вимоги, які формуються керівниками структурних підрозділів. Урахування таких вимог має за мету посилити:

гнучкість інформації, тобто створити можливості для реагування на зміни цілей керівниками центрів відповідальності. Окрема звітна форма повинна містити конкретно визначену для певного керівника інформацію. В управлінській звітності знаходять вираз і якісні індикатори (нефінансові показники), а тому придатність для аналізу та оперативного контролю такої інформації розглядається через можливість оцінки тих чи тих показників.

Інформаційною базою для складання внутрішньої управлінської звітності насамперед використовується дані фінансового та управлінського обліку, а тому їх достовірність і об'єктивність формує відповідну версію в управлінській звітності і, як наслідок, через критерій оперативності розроблення управлінською системою заходів щодо оптимізації логістичних операцій. Як було відзначено вище, зменшити існуючі проблеми з розроблення управлінської звітності на логістичних підприємствах можна було б завдяки розробці на державному рівні Положення (стандарту) внутрішньогосподарської звітності. Такий стандарт повинен чітко визначити й базовий категорійно-понятійний апарат у сфері внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та звітності,

Побудова управлінської звітності стосовно логістичної діяльності розглядається і на базі BSC (відома модель системи збалансованих показників). Ураховуючи що в основу цієї моделі закладено декілька проєкцій (сфер діяльності) із супроводом на основі фінансових показників та нефінансових індикаторів, можна дотримуватися погляду, що такий параметр дасть змогу чіткіше розкрити ефективність логістичних процесів та операцій й налагодити в такий спосіб взаємозв'язок різних рівнів управління.. Найскладнішим етапом формування цілеорієнтованої управлінської звітності на логістичну діяльність на підставі BSC є правильний підбір показників,

Побудову управлінської внутрішньої звітності традиційно розглядають на основі принципів, що визначають її склад і структуру та порядок її складання В дослідженнях зазначають, що всі принципи в залежності від суб'єкта діяльності поділяються на принципи організації внутрішньої управлінської

звітності (суттєвість, адаптованість до автоматизації; багатоступінчастість звітності до рівня управління) та принципи її формування і оприлюднення [14, с. 227]. За аргументаціями науковців важливим критерієм при формулюванні управлінської звітності стає узгодженість основних організаційно-методичних елементів підсистеми формування внутрішньої управлінської звітності, сформульованих на принципах релевантності, оперативності, адресності, достатності, аналітичності, зрозумілості, достовірності, співставності [5]. Тому важлива увага приділяється дослідженням відповідних принципів формування управлінської внутрішньої звітності.

У синтезованому виді їх можна подати умовно сформульовані групи. Насамперед це принципи, за якими встановлюють адекватну до національної економіки теоретичну основу внутрішньогосподарської звітності. Наступні принципи стосуються складу і структури такого типу звітності. На їх основі забезпечується порівнянність даних, зрозумілість та аналітичність. Принципи достатності і зрозумілості передбачають формування інформації достатньої для прийняття управлінських рішень на відповідному рівні управління.

Принцип релевантності виступає критерієм корисності інформації для прийняття конкретних управлінських керівниками центрів відповідальності, а аналітичності включає наявність не лише фактичних показників діяльності центрів відповідальності, але й інформацію про відхилення їх від планових. В такий спосіб узгоджується з ними і принцип контрольованості, тобто акцентує увагу на те, що звітність структурних підрозділів має містити тільки ті показники, на обсяг яких керівник центру відповідальності має вплив.

Крім внутрішньогосподарської звітності, жодна інша звітність (фінансова, податкова, статистична, нефінансова, інтегрована) не може забезпечити оперативною інформацією для прийняття своєчасних рішень, оскільки подається зі значною затримкою в часі. Водночас, крім інформаційної функції, яка є базовою для внутрішньогосподарської звітності, вона забезпечує інші функції, серед яких: аналітична, контрольна, комунікативна. На відміну від інших форм

звітності, внутрішньогосподарська може оперативного удосконалюватися та змінюватися залежно від вимог її користувачів, проте створюється проблемність комунікаційного зв'язку. Вона полягає в тому, що менеджерами не приймаються на її основі жодні управлінські рішення.

Формування та використання внутрішньогосподарської звітності все ж повинно із дотриманням принципів, визначених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [12], зокрема повного висвітлення й превалювання сутності над формою. Внутрішньогосподарська звітність повинна бути дохідливою та зрозумілою її користувачам. Важливим аспектом у процесі побудови її форм та наповнення їх необхідними показниками є врахування того факту, що ця інформація має забезпечувати такий формат, який сприяє однакоє трактування різними внутрішніми користувачами. Тут насамперед йдеться про доречність зіставно з інформаційними потребами її користувачів.

Раціональна побудова системи внутрішньогосподарської звітності вимагає дотримання певних етапів (рис.2). Формування внутрішньогосподарської звітності на підприємстві, як правило, відбувається за поступальними логічно сформульованими етапами, починаючи з оцінювання структури управління підприємством та виявлення інформаційних потреб внутрішніх користувачів. Визначення інформаційної бази для складання такої звітності зумовлює розробку її форм.

Послідовність дій щодо запровадження управлінської внутрішньої звітності у практику діяльності логістичних підприємств передбачає розробку внутрішніх регламентуючих документів та затвердження форм такого типу звітності з визначенням їх змістового наповнення. Затверджуються і терміни, періодичність, порядок подання й графік документообігу в системі управлінської внутрішньої звітності з доведенням регламентуючих документів до учасників процесу її формування і використання.

Рис. 2. Етапи формування обліково-аналітичної інформації бухгалтерської управлінської звітності

Джерело: складено автором на основі аналізу [15]

При розробленні цілеорієнтованої на специфіку логістичної діяльності системи внутрішньої управлінської звітності необхідно насамперед чітко окреслити її функції. Саме з них випливають завдання й вимоги до її структури, інформаційних потоків та їх використання на конкретному підприємстві (рис.3).

Рис. 3. Функції внутрішньої управлінської звітності про логістичні витрати торговельних підприємств

Джерело: складено автором на основі аналізу [16]

Компоненти і складові функції управлінської звітності на логістичних підприємствах базуються на методах аналізу даних, моделюванні та прийнятті обґрунтованих рішень для оптимізації логістичних операцій.. Важливим моментом, на наш погляд, слід вважати те, що форми внутрішньої управлінської звітності мають бути уніфікованими для всіх центрів відповідальності й мати достатню оперативність, що забезпечить реагування керівників центрів відповідальності чи керівника відділу логістики на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.

Виходячи з окреслених функцій управлінської звітності, важливими стають принципи формування та техніки підготовки такої звітності на

конкретному логістичному підприємстві. Вони стають базисною основою формування системи форм управлінської звітності. У цих процесах необхідно насамперед встановити (визначити) загальну схему й форми побудови управлінських звітів, закріпити внутрішніми регламентами терміни та відповідальних за їх складання і надання конкретним користувачам інформації (структурним підрозділам підприємства).

Висновки. Будь-яка стратегічно орієнтована система управління потребує впровадженням додаткового обліково-аналітичного забезпечення, зокрема використання управлінської звітності з набором адекватної структури форм та інформаційних показників для внутрішніх користувачів. Управлінська звітність відноситься до системи узагальнюючих звітних форм, а тому її слід будувати на тих же принципах і підходах, що й інші форми звітності. Впровадження у практику діяльності підприємств логістичних принципів управління потребує розроблення на їх основі відповідних організаційних засад та методичних процедур формування та відображення інформаційних потоків в системі управлінського обліку і звітності.

Інформація, що наводиться в ціле орієнтованій на логістичну діяльність звітності, має відповідати таким якісним характеристикам як зрозумілість для внутрішнього користувача та можливістю порівнюваності показників. Перспективним напрямом подальших досліджень слід насамперед розглядати вироблення узгодженої теорією і практикою загальної концептуальної моделі (розробка положення (стандарту)). побудови внутрішньої управлінської звітності, адаптивної для умов вітчизняної економіки. На цій основі появиться можливість формувати такого типу управлінський інструментарій для підприємств в розрізі галузей економіки. Побудову ціле орієнтованої на специфіку логістичних підприємств внутрішню звітність слід розглядати зі сфокусованістю на те, що її інформація дасть змогу в операційному режимі контролювати раціональність й ефективність логістичних операцій і сприяти

виробленню нових підходів до управління та моделювання логістичних процесів.

Список літератури

1. Поліщук, О., Шимко, Н. Управлінська звітність підприємства: інформаційне значення й оптимальна структура. *Економіка та суспільство*. 2021. №32. URL <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-42>.
2. Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. Вип. 23. С. 604 - 608.
3. Овчарова Н., Устик Є. Удосконалення управлінської звітності транспортно-логістичної діяльності підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2021. №62. С.177- 183.
4. Куцик П. О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2014. № 797. С. 248-255.
5. Кузь В. І., Кравчук В. С. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки*. 2015. Вип. 2. С. 188-197.
6. Медвідь Л., Левкович А. Управлінська звітність у системі внутрішнього контролю логістичних витрат. *Економіка і Фінанси*. 2018. №2. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/675404.pdf>.
7. Матюха М. М. Місце управлінської звітності в інформаційній системі підприємства. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: колективна монографія під ред. д. е. н., проф. О. О. Непочатенко. Умань: Візаві, 2013. Ч. 2. С. 262–272.
8. Задорожний З.-М. В., Омецінська І. Я. Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*. 2020. №. 4. С. 169-184.

9 Сопко М. М. Бенько О. М. Гончаренко В. В. Дисциплінарна матриця управлінської звітності: монографія. Київ: НТЕУ, 2016. 456 с.

10. Смирнова Н. В. Сутність і значення логістичної діяльності в системі менеджменту організації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 20, ч. 3. URL:http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_3_2018ua/14.

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV.

12. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ МФУ від 07.02.2013 р. № 73.

13. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982.

14. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2016. 276 с.

15. Гладій І. О., Дзюба О.М., Майстер Л.А. Управлінська звітність: навчальний посібник. Вінниця: РВВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019.-260 с.

16. Кравець О. В. Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами підприємства. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2024. - 156 с.